

RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real

Crear una actividad con REDDIT en la plataforma Alfadatizando

Diseñada por: Alejandra Beatriz Lliteras, candidata a doctora en la Facultad de Informática de la UNLP. LIFIA. (alejandra.lliteras@lifia.info.unlp.edu.ar). Julio de 2025

Reddit¹ es una plataforma masiva de foros en línea y noticias sociales donde millones de usuarios de todo el mundo se reúnen en "subreddits" (comunidades temáticas específicas) para compartir y discutir contenido de casi cualquier índole, desde noticias y ciencia hasta pasatiempos y humor. El contenido, que puede ser texto, imágenes o enlaces, es votado por la comunidad mediante "upvotes" (votos positivos) y "downvotes" (votos negativos); las publicaciones y comentarios con más votos positivos ganan visibilidad, permitiendo que sea la propia audiencia quien determine qué información es más relevante o interesante en un momento dado.

Reddit tiene la posibilidad de consultar los comentarios de los subreddits de manera abierta y sin costo de acceso.

La visualización, puede realizarse mediante un grafo que muestre la interacción entre los usuarios, o bien, un grafo con la co-ocurrencia de palabras.

En el caso del grafo de interacción, se considera:

Este grafo representa la interacción entre usuarios en un subreddit sobre el primer post de los más relevantes.

Se analizan los comentarios de las publicaciones, identificando quién responde a quién.

Cada nodo es un usuario, y los enlaces muestran respuestas entre ellos.

Se exploran hasta 200 conexiones dentro del post.

Mientras que el grafo de coocurrencias, considera:

Este grafo analiza los títulos de hasta 100 publicaciones en un subreddit.

Luego, crea conexiones entre las palabras de cada título representándose como un nodo.

Es importante destacar, que al tratarse de una red social libre y abierta, dónde las personas vierten opiniones y en dónde el vocabulario no está restringido ni censurado mayormente, es posible que en los mensajes aparezcan palabras o conceptos que no sean adecuadas para menores de edad. Este tipo de contenido debe trabajarse bajo supervisión y previo diálogo con los estudiantes. Se debe recordar que, estos datos se generan en el momento de la consulta, no se los conoce a priori.

¹ <https://www.reddit.com/>

AlfaDatizando

A continuación, se detallan los primeros pasos a realizar para llevar adelante la exploración para la creación de una actividad que involucre esta plataforma:

- Ingresar a la url: <https://alfadatizando.okd.lifia.info.unlp.edu.ar/>
- Ingresar con el usuario: profe1@gmail.com. La contraseña es entregada en una hoja aparte.

Formulario de inicio de sesión con el título "Iniciar Sesión". Incluye un campo "Nombre de usuario" con el valor "profe1@gmail.com", un campo "Contraseña*" con caracteres ocultos por puntos y botones de "mostrar/ocultar" a la derecha. Debajo hay un enlace "Todavía no tienes cuenta? Regístrate" y un botón "Iniciar sesión con Google". En la parte inferior hay dos botones: "CANCELAR" y "INICIAR SESIÓN".

Al iniciar sesión. Es necesario indicar. En cuál de los establecimientos de los que se encuentra registrados quiere trabajar y con que rol. En este caso, elegiremos el establecimiento *Defensa Facultad de Informática UNLP* con el rol de *Profesor*. A continuación, se muestra la ventana con los datos mencionados seleccionados.

Formulario de selección de establecimiento y rol con el título "Seleccione Establecimiento y Rol". Incluye un campo "Seleccione una establecimiento" con el valor "Defensa Facultad de Informática UNLP" y un campo "Seleccione un rol" con el valor "Profesor". Debajo hay un mensaje: "Si aún no tienes un rol y una establecimiento deberás esperar que un administrador acepte tu solicitud! [Ir al perfil](#)". En la parte inferior hay un botón "CONTINUAR".

Al presionar CONTINUAR, ya se accederá a la pantalla principal del profesor, la cual se muestra a continuación:

Pantalla principal del profesor con el título "Menú de Profesor". Incluye un menú de navegación con los ítems "Actividades", "Cursos" y "Datasets". En la parte superior hay un encabezado con el logo "AD", el texto "+ INFO" y el usuario "DEFENSA FA..." con un menú desplegable y "PROFESOR" con un menú desplegable y un ícono de usuario.

AlfaDatizando

A continuación, exploraremos las siguientes acciones:

1. Crear la actividad 3
2. Asignar a un curso 7
3. Referencias visuales de la actividad 10

1. Crear la actividad

Al ingresar a Actividades, se visualiza la lista de actividades disponibles según la visibilidad de esta y desde aquí podrá además crear una actividad

Haremos clic sobre CREAR ACTIVIDAD.

AlfaDatizando

CREAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP ✕

Título de la actividad *

0 / 60

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado *

Enunciado *

0 / 400

Visibilidad actividad

Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad *

Descripción de la actividad *

CANCELAR GUARDAR

Se visualizará una pantalla en la que deberá ingresar la siguiente información para crear una actividad relacionada a la plataforma REDDIT.

Título de la actividad: RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real

Título del enunciado: Trazando el pulso social de la Argentina a través de Reddit

Enunciado:

Esta actividad propone una exploración en tiempo real de las conversaciones argentinas en Reddit, con el objetivo de identificar y analizar cómo se estructuran las comunidades digitales, qué temas emergen con mayor centralidad y qué voces tienen un rol destacado dentro de la red. A partir del análisis de datos actuales, se buscará reconocer patrones sociales y estructurales en el uso de esta plataforma.

Visibilidad de la actividad: Comunidad

Objetivo de la actividad:

- (1) Comprender el funcionamiento estructural de una red social digital como Reddit.
- (2) Identificar comunidades, nodos centrales, puentes y estructuras relevantes en una red en tiempo real.
- (3) Analizar cómo se manifiestan algunas voces argentinas en un entorno digital abierto.
- (4) Aplicar conceptos teóricos de redes sociales (como grado, densidad, centralidad y modularidad) a datos reales.

Descripción de la actividad:

AlfaDatizando

Se accederá a los datos en tiempo real de publicaciones y comentarios de usuarios en Reddit relacionados con Argentina. A partir de visualizar el grafo de interacciones, se tendrá que:

(1) Analizar la red: identificar nodos con alto grado de centralidad, detectar comunidades, examinar la densidad de la red y señalar puentes.

(2) Interpretar el contenido: seleccionar publicaciones destacadas y discutir qué voces aparecen, cuáles tienen visibilidad y qué temas predominan.

Antes de entregar el trabajo, incluir una reflexión, para ello vincular lo observado con conceptos teóricos sobre redes sociales digitales y discutir posibles sesgos, dinámicas de polarización o concentración.

Fuente: Dinámica

Dataset: REDDIT

Este tipo de visualización asume la visualización en un gráfico de GRAFO.

Dado que es una fuente de datos dinámica, que se crea al momento de realizar la consulta, la misma no se almacena y, por tanto, no tiene una visibilidad predefinida.

Al cargar los datos de la actividad, la pantalla de creación se verá de la siguiente manera:

AlfaDatizando

Título de la actividad *

RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real

54 / 100

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado *

Trazando el pulso social de la Argentina a través de Reddit

59 / 100

Enunciado *

digitales, qué temas emergen con mayor centralidad y qué voces tienen un rol destacado dentro de la red. A partir del análisis de datos actuales, se buscará reconocer patrones sociales y estructurales en el uso de esta plataforma.

406 / 1000

Visibilidad actividad

Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad *

entorno digital abierto.
(4) Aplicar conceptos teóricos de redes sociales (como grado, densidad, centralidad y modularidad) a datos reales.

394 / 1000

Descripción de la actividad *

Se accederá a los datos en tiempo real de publicaciones y comentarios de usuarios en Reddit relacionados con Argentina. A partir de visualizar el grafo de interacciones, se tendrá que:
(1) Analizar la red: identificar nodos con alto grado de

688 / 1000

FUENTES ESTÁTICAS FUENTES DINÁMICAS

Seleccione una fuente dinámica *

Reddit

Al hacer clic sobre GUARDAR, se mostrará un cartel indicando que la actividad se crea exitosamente

✔ La actividad fue creada con éxito!

Ahora, tendrá la actividad disponible en la lista de actividades.

AlfaDatizando

The screenshot shows the AlfaDatizando web application interface. At the top left, there is a logo with 'AD' and '+ INFO'. Below it is a sidebar with three menu items: 'Actividades', 'Cursos', and 'Datasets'. The main content area has a dark blue header with 'CREAR ACTIVIDAD' and a search bar labeled 'Buscar actividad'. Below the search bar, there are radio buttons for 'Mostrar:' with options: 'Todo' (selected), 'Establecimiento', 'Privado', and 'Comunidad'. A table lists activities with columns for 'Título', 'Descripción', 'Establecimiento', and 'Acciones'. The activity 'RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real' is highlighted in light blue, and its title is also shown in a tooltip box.

Título	Descripción	Establecimiento	Acciones
(A) Analizando "La...	a) Lectura de la ob...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Análisis cuantitati...	En esta actividad, ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Análisis en una red...	Generar y analizar ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
(B) Analizando "La...	a) Lectura de la ob...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Barras y puntos qu...	En esta actividad, t...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
El Mapa Infinito en...	: Esta actividad se ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
RedditAR: Algunas...	Se accederá a los ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Visualizando la Vo...	RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real	UNLP	⋮

2. Asignar a un curso

Precondiciones:

Ya está el curso creado y el profesor forma parte del curso

Ya hay estudiantes unidos en el curso

AlfaDatizando

AD + INFO

- 📁 Actividades
- 📚 Cursos
- 📄 Datasets

CREAR ACTIVIDAD

Buscar actividad 🔍

Mostrar:

Todo
 Establecimiento
 Privado
 Comunidad

Título	Descripción	Establecimiento	Acciones
(A) Analizando "La...	a) Lectura de la ob...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Análisis cuantitati...	En esta actividad, ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Análisis en una red...	Generar y analizar ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
(B) Analizando "La...	a) Lectura de la ob...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
Barras y puntos qu...	En esta actividad, t...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
El Mapa Infinito en...	: Esta actividad se ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
RedditAR: Algunas...	Se accederá a los ...	Defensa Facultad de Informática UNLP	<ul style="list-style-type: none"> Clonar <li style="background-color: #e0f2f1;">Asignar a curso Ver Info Editar
Visualizando la Vo...	Generar los gráfic...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮

1 fila seleccionada

Al hacer clic sobre la opción de Asignar curso, se visualizará la siguiente pantalla

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

✕

Curso ▾
 Sociología de 5to año

Materia
 Sociología

Crear actividad para ▴

Todos los estudiantes

Grupo reducido

Se creará esta actividad para un grupo reducido, en particular, el estudiante1 y el estudiante3. Al seleccionar "Grupo Reducido" se le habilitará la lista de estudiantes del curso para que pueda seleccionarlos de a uno.

AlfaDatizando

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Curso *
Sociología de 5to año

Materia
Sociología

Crear actividad para *
Grupo reducido

Elegir estudiantes *

Est1 Estudiante1

Est2 Estudiante2

Est3 Estudiante3

Est4 Estudiante4

Al finalizar de elegir al grupo reducido, la pantalla se visualizará de la siguiente manera

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Curso *
Sociología de 5to año

Materia
Sociología

Crear actividad para *
Grupo reducido

Elegir estudiantes *

Est1 Estudiante1 Est3 Estudiante3

* Campo obligatorio

CANCELAR GUARDAR

Al hacer clic sobre GUARDAR, la actividad será asignada al curso y recibirá un mensaje como se muestra a continuación.

✓ La actividad fue asignada al curso con éxito!

Para validar que la actividad fue asignada correctamente al curso elegido, puede explorar la opción de menú cursos ingresando al mismo y viendo dentro de sus actividades.

AlfaDatizando

AD + INFO
DEFENSA FA... PROFESOR

- Actividades
- Cursos
- Datasets

Cursos

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR
Sociología de 5to año	Sociología	01/01/2025	31/12/2025	2025	5°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR

Filas por página: 10 1-2 de 2

AD + INFO

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Sociología de 5to año

CICLO LECTIVO: 2025
 Inicio: 01/01/2025 - Fin: 31/12/2025

PARTICIPANTES
ACTIVIDADES

Título	Visibilidad	Fecha	Propietario	Acciones
Análisis en una red so	Publico	25/05/2025	profe1@gmail.com	VER ACTIVIDAD
Ferrocarril	Publico	29/04/2025	root@gmail.com	VER ACTIVIDAD
RedditAR: Algunas voc	Publico	11/06/2025	profe1@gmail.com	VER ACTIVIDAD

3. Referencias visuales de la actividad

En esta sección, se muestra un grafo generado con los datos de la red social. Notar que el resultado de la visualización dependerá de la actividad en el subreddit en la fecha y la hora en la que se realice la consulta, ya que toma los datos que se van generando en la red.

A continuación, se muestra una visualización del gráfico involucrado en la actividad y la configuración usada para los parámetros correspondientes.

AlfaDatizando

Subreddit

argentina

Este buscador realiza la misma búsqueda que puedes hacer directamente en <https://www.reddit.com/>. Los subreddits obtenidos se utilizarán como entrada de datos para los grafos. Los subreddits comienzan con 'r/'. Ejemplo: 'technology', 'gaming'. Los subreddits en inglés suelen tener más contenido, por lo que los de otros idiomas podrían tener menos información en el grafo. Los nombres no deben tener espacios.

Nota: La búsqueda devuelve los resultados más relevantes.

Seleccione tipo de grafo

- Grafo de interacción entre usuarios ? Grafo de ocurrencias de palabras ?

BUSCAR

REALIZAR OTRA BUSQUEDA

Adicionalmente, a modo de ejemplos, se agregan en este documento imágenes a las que se le sumaron referencias visuales para destacar algunos conceptos de las redes sociales digitales que son detectables a partir de esta actividad.

AlfaDatizando

